

ISSN 2622-982X (Media Cetak)
ISSN 2622-9668 (Media Online)

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 2, Nomor 1
Februari 2019

Editor in Chief

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Dr. Hufron, S.H., M., M.H.

Editor on Board

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

Agus Muwarto, S.H., M.Hum.

Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

Subscription Manager

Teddy Prihantono, S.E., M.M.

Penerbit

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

jurnalhbcc@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang Merugi Ahmad Mahyani	1 - 10
Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia Riandhani Septian Chandrika	11 - 22
Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Ufi Mayakapti	23 - 39
Kewenangan Praperadilan Dalam Memerintahkan KPK Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Rizal Haryadi	40 - 55
Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Leny Eka Novitayangningsih, Krisnadi Nasution	56 - 65
Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando	66 - 76
Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Happy Trizna Wijaya	77 - 86
Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Berkaitan Dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Heri Wicaksono	87 - 96
Perlindungan Hukum Pemakai Jasa Keuangan Dengan Kontrak Baku Abraham Amda Adam, Karmani, Harmawan Hatta Adam	97 - 110
Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Tomy Michael	111 - 115